
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 615.47

DOI 10.5281/zenodo.12189052

ПОРТАТИВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИБОРЫ ОЦЕНКИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

PORTABLE DOMESTIC ASSESSMENT DEVICES HEART RATE VARIABILITY

ШАЛАГИН КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ,

Липецкий государственный технический университет.

АГАПОВА ЮЛИЯ РЕФАТОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Липецкий государственный технический университет.

НАЗАРОВА ВИКТОРИЯ АЛЬВИДОВНА,

старший преподаватель,

Липецкий государственный технический университет.

SHALAGIN KIRILL SERGEEVICH,

Lipetsk State Technical University.

AGAPOVA YULIA RIFATOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Lipetsk State Technical University.

NAZAROVA VICTORIA ALVIDOVNA,

Senior Lecturer,

Lipetsk State Technical University.

В статье рассматривается вариабельность сердечного ритма с точки зрения высокой заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и отмечается необходимость оценки функционального состояния системы кровообращения у людей различных специальностей. Охарактеризованы принципы и методики работы с оборудованием, производящим оценку вариабельности ритма сердца. Показано, что в основе изучения вариабельности лежит запись электрокардиограммы различной длительности с последующим программным анализом расстояний между зубцами R сердечных циклов и выводами, отражающими функциональное состояние и адаптационные способности сердца. Представлены отечественные портативные приборы для проведения данного исследования, проанализированы их возможности и технические характеристики.

The article examines the variability of heart rate in terms of high morbidity and mortality from cardiovascular diseases and notes the need to assess the functional state of the circulatory system in people of various specialties. The principles and methods of working with equipment that assesses heart rate variability are described. It is shown that the study of variability is based on recording an electrocardiogram of various durations, followed by a program analysis of the distances between the R teeth of cardiac cycles and conclusions reflecting the functional state and adaptive abilities of the heart. Domestic portable devices for

conducting this research are presented, their capabilities and technical characteristics are analyzed.

Ключевые слова: *вариабельность сердечного ритма, медицинское оборудование, методика проведения, отечественные производители, оценка вариабельности.*

Key words: *heart rate variability, medical equipment, methods of conducting, domestic manufacturers, estimation of variability.*

Актуальность. Глубокий интерес к приборам оценки вариабельности сердечного ритма определяется широким распространением сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), тенденцией к «омоложению» сердечных пациентов, большим вкладом ССЗ в инвалидизацию и смертность населения, что придаёт проблеме не только медицинское, но и социальное значение. Поэтому столь актуально научное обоснование и практическое применение принципов и разработка эффективных методов лечения, реабилитации, профилактики, а в большей степени наиболее ранней диагностике ССЗ [10].

Современные достижения экспериментальной и клинической кардиологии дают основание говорить о множестве патогенетических звеньев, участвующих в развитии клинических проявлений и осложнений сердечно-сосудистых болезней, в частности, речь пойдет о вариабельности сердечного ритма и различных нарушениях ритма и проводимости [1; 2; 5; 6]. Аритмии повышают риск смерти. Так, на 100 тыс. новорожденных у 4-10 встречается полная врожденная атриовентрикулярная блокада. У 1/3 детей это сочетается с различными врожденными пороками сердца. Без своевременной диагностики и лечения 50% детей таких детей могут погибнуть, не дожив до конца первого года. Брадиаритмия является частой причиной внезапной сердечной смерти, в 30% случаев аритмии возникает в ночные часы и в 20% случаев – во время занятий спортом [5; 6].

Отсюда исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) безусловно актуальное направление медицины. Клиническое значение вариабельности синусового ритма как прогностического фактора было определено еще в 60-х годах прошлого века учеными Хон и Ли. В это же время отечественные ученые Парин В.В. и Баевский Р.М. разработали методику оценки ВСР в космических полетах [1; 7]. В 70-х годах ученые разработали тесты для выявления вегетативной нейропатии у диабетиков. Ещё через 10 лет было продемонстрировано, что снижение ВСР связано с повышенным риском смерти после инфаркта миокарда [2; 6]. Анализ вариабельности ритма позволяет выявить доклинические неспецифические фазы сердечно-сосудистых заболеваний, недоступные нарушения ритма и проводимости (скрытые, транзиторные – преходящие) и может быть использован для вычисления относительно риска развития сердечно-сосудистых катастроф [3-5].

Цель: проанализировать особенности технологии оценки вариабельности сердечного ритма с обзором характеристик современного оборудования.

Проблема. Определение вариабельности сердечного ритма.

Сердечный ритм генерируется синусовым узлом. Его оценку проводят, записывая электрокардиограмму различной длительности. Вариабельность ритма (ВСР) выражается в электрокардиографических (ЭКГ) различиях в длине интервалов между пиками R-зубца последовательных синусовых комплексов QRS. Оценка ВСР включает в себя анализ отклонений интервалов между реперными точками на ЭКГ (R-зубцы) при помощи вычислительных методов. Стандартизация методик осуществляется рабочей группой Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества стимуляции и электрофизиологии [3].

Целью исследования ВРС является [2; 3; 5; 6] выделение и количественное определение влияния на ритм сердца центральной нервной системы, вегетативного, гуморального, ре-

флекторного влияния, оценка на этой основе текущего функционального состояния организма и его адаптационных резервов, определение прогноза заболевания с учетом общего функционального состояния, выработка рекомендаций по подбору оптимальной терапии с учетом фона нейрогормональной регуляции, а также осуществление последующего контроля за проводимым лечением [1].

Методиками оценки ВСР представлены интервалографией, вариационной пульсометрией, спектральным анализом и корреляционной ритмографией. Используемые математические методы анализа: исследование общей вариабельности (статистические методы или временной анализ); исследование периодических составляющих ВРС (частотный анализ) и исследование внутренней организации динамического ряда кардиоинтервалов (автокорреляционный анализ, корреляционная ритмография, методы нелинейной динамики) [6; 7].

Курение и употребление алкоголя, возраст, хронические заболевания (сахарный диабет, сердечная недостаточность), хронический стресс, утомляемость, депрессия, неблагоприятная окружающая среда (вибрация, шум, загрязнение воздуха, электромагнитное поле и др.) негативно сказываются на показателях ВСР. При этом регистрируется снижение эффективных регуляторных петель контроля сердечного ритма с одновременным ограничением влияния некардиальных факторов. Уменьшается вариабельность синусового ритма и ритм сердца носит случайный характер.

При помощи умеренной физической активности, здорового питания, можно наоборот улучшить характеристики вариабельности синусового ритма за счет снижения симпатического тонуса, благодаря участию ангиотензина и оксида азота [1].

Материалы и методы. Способы оценки ВСР.

Оценку ВСР чаще проводят в стационаре, где легче контролировать уровень физических нагрузок на организм. В зависимости от продолжительности записи ЭКГ оценка ВСР может быть кратковременная, с максимальной продолжительностью 5 минут (применяется в поликлиниках, а также во время обследований массового типа), средней (не более 2-х часов, используются при функциональных пробах) и суточные или многочасовые (используются в реанимационных отделениях, а также во время операций).

Принцип работы приборов оценки ВСР.

Регистрацию ЭКГ проводит современный специализированный кардиоусилитель, обеспечивающий необходимую полосу пропускания при высоком подавлении синфазных помех. Кардиоусилитель по USB подключается к компьютеру, где оцифрованная ЭКГ обрабатывается специализированной программой. Кроме традиционного анализа ЭКГ в 12 отведениях (и при необходимости в дополнительных отведениях), анализируется вариабельность сердечного ритма (если позволяет продолжительность записи) (рис. 1).

Рис. 1. Вариабельность сердечного ритма на диаграмме

Примеры портативных отечественных приборов оценки ВСР.

1) Российская разработка – программно-аппаратный комплекс, кардиоанализатор "Скрин-Варио" (рис. 2) [9] используется для измерения биоэлектрических потенциалов с запястий и снятия ЭКГ (одно отведение за 5 минут).

Рис. 2. Прибор для оценки variability сердечного ритма "Скрин-Варио"

Оценка ВСР проводится по методу нелинейной динамики изменчивости сердечного ритма (GAHRV). Может использоваться в медицинских учреждениях, в спортивной медицине и на предприятиях для оценки физического состояния. Потенциалы с электродов поступают на аналогово-цифровой преобразователь хронокардиографа, затем обрабатываются при помощи цифрового полосового фильтра в программе Скрин-Варио с подачей сигнала на сервер для обработки полученных данных. Результаты с сервера отображены на интерфейсе в виде кардиоритмограммы, скатеррграммы, хаостраграммы, гистограммы рейтингов и матрицы оценки функционального состояния. Габариты 130*160*60мм, вес 0,325 кг. В комплекте электроды, кабели и диск с программным обеспечением для ПК.

2) Еще один отечественный прибор для скрининговой экспресс-оценки состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей — это «АКСМА Кардиоскрин» (рис.3) [8]. Регистрирует ЭКГ, кардиоусилитель подключен через USB к ПК, где ЭКГ обрабатывается программным обеспечением. В комплекте электроды, кабели, инструкция. Габариты 120*80*25 мм.

Рис. 3. Прибор для оценки variability сердечного ритма "АКСМА Кардиоскрин"

Вывод.

Исследования ВСР не является рутинным широко распространенным методом прямой диагностики каких-либо заболеваний. Это уникальная возможность обнаружения клинически незаметных отклонений от нормальной работы проводящей системы сердца как предиктор рисков последующих заболеваний, сигнал для спортивных врачей о необходимости ограничения нагрузки для спортсменов или помощь в регуляции активности в профессиях, где используется физическая сила и выносливость.

При проведении комплексных обследований оценка ВСР поможет дать характеристику адаптационных способностей организма и прогнозировать его функциональные возможности. Оценка ВСР расширяет горизонты понимания физиологических феноменов, действия препаратов и триггеров развития патологических аритмий.

Отечественные производители представлены на рынке портативными, удобными в применении, доступными в эксплуатации кардиоанализаторами "Скрин-Варио" и "АКСМА Кардиоскрин" с аналогичными потенциями. Приборы позволяют в режиме небольших временных затрат получить информацию, характеризующую функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и наличие рисков сосудистых заболеваний и катастроф.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баевский Р., Черникова А. Анализ variability сердечного ритма: физиологические основы и основные методы проведения // *Cardiometry*. 2017. Вып. 10. С. 66-76. DOI: 10.12710/cardiometry.2017.6676.
2. Variability of heart rate: application in cardiology: monograph / В.А. Снежицкий [и др.]; под общ. ред. В.А. Снежицкого. Гродно: ГрГМУ, 2010. 212 с.
3. Heart rate variability. Measurement standards, physiological interpretation and clinical use / A group of experts from the European Association of Cardiology and the North American Association of Arrhythmology and Electrophysiology // *European Heart Journal*, Mar. 1996. Vol. 17. pp. 354-381.
4. Кулаичев А.П. Компьютерная электрофизиология и функциональная диагностика. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007, 470 с.
5. Кирячков Ю.Ю., Хмелевский Я.М., Воронцова Е.В. Компьютерный анализ variability сердечного ритма: методики, интерпретация, клиническое применение // *Анестезиология и реаниматология*. 2000. № 2. С. 56-62.
6. Новиков А.А., Смоленский А.В., Михайлова А.В. Подходы к оценке показателей variability сердечного ритма (обзор литературы) // *Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание*. 2023. №3. URL: <http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2023-3/3-3>.
7. Parin V.V., Baevsky R.M., Gzenko O.G. Heart and circulation under space conditions // *Cor et vasa*. 1965. Vol. 32. pp. 165-184
8. Аппарат ЭКГ КардиоСкрин. URL: <https://acsma.ru/cardioscreen> (дата обращения: 21.05.24).
9. Хронокардиограф «Скрин – Варио». URL: https://www.cardio52.ru/images/User_manual_Screen-Vario (дата обращения: 21.05.24).
10. В Европейском регионе ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания ежедневно уносят жизни 10 000 человек, причем мужчины умирают чаще, чем женщины. URL: <https://www.who.int/europe/ru/news/item/15-05-2024-cardiovascular-diseases-kill-10-000-people-in-the-who-european-region-every-day--with-men-dying-more-frequently-than-women> (дата обращения: 21.05.24).

© Шалагин К.С., Аганова Ю.Р., Назарова В.А., 2024.